

Empoderamiento económico en mujeres del distrito de Paucará y Acobamba de la Región Huancavelica

Economic empowerment of women in the Paucará and Acobamba District Of the Huancavelica region

Peralta G. Carmen P. ^{1,✉} • Quispe L, Sheyla ^{1,✉} • Lizana A., Ivan J. ^{1,✉} • Rupay R. Mary ¹ ; Yauri I. Jhessica L.¹

Recibido: 03 de Setiembre del 2022 / **Aceptado:** 20 de Diciembre del 2022

RESUMEN

Los resultados del proyecto social permiten conocer la efectividad de sus recursos invertidos, a fin de determinar la rentabilidad en términos sociales a partir de la construcción de indicadores de campo propios del proyecto. En esa línea, esta investigación determinó el impacto del proyecto “Warmikunapa allin rurayninkuna” “Mujeres Innovando talentos”, ejecutado por el Organismo no gubernamental (ONG) World Visión en los distritos Paucará y Acobamba de la Región Huancavelica. El estudio aborda el enfoque cualitativo desarrollado por el método de “Experiencia Basada en la Práctica” (EBP); mediante la aplicación de encuestas a un grupo de 70 beneficiarias, levantando información concerniente en los temas de interés y objetivos del proyecto; tal es el “Empoderamiento económico en el bienestar de las familias y desarrollo emocional de las mujeres”. Los resultados revelaron un impacto positivo al contar con el 75% de las familias que lograron un bienestar gracias al desarrollo de capacidades empresariales, planes de negocio, técnicas de producción y otras acciones, mejorando sus ingresos económicos en un 35%, la cual permitió nuevos emprendimientos y la independencia de mujeres víctimas de violencia psicológica, física y sexual. Por consiguiente, el proyecto contribuyó al empoderamiento económico de las mujeres, alcanzando un nivel considerable de rentabilidad en términos sociales.

Palabras clave: Empoderamiento, mujer, innovación

ABSTRACT

The results of the social project make it possible to know the effectiveness of its invested resources, in order to determine the profitability in social terms from the construction of the project's own field indicators. In this line, this research determined the impact of the project "Warmikunapa allin rurayninkuna" "Women Innovating Talents", implemented by the non-governmental organization (ONG) World Vision in the Paucará and Acobamba districts of the Huancavelica Region. The study addresses the qualitative approach developed by the method of "Experience Based on Practice" (EBP); through the application of surveys to a group of 70 beneficiaries, collecting information concerning the issues of interest and objectives of the project, such as "Economic empowerment in the welfare of families and emotional development of women. The results revealed a positive impact with 75% of the families achieving well-being thanks to the development of entrepreneurial skills, business plans, production techniques and other actions, improving their economic income by 35%, which allowed for new ventures and the independence of women victims of psychological, physical and sexual violence. Consequently, the project contributed to the economic empowerment of women, achieving a considerable level of profitability in social terms.

Keywords: Empowerment, women, innovation.

1. INTRODUCCIÓN

La participación emprendedora de la mujer en la economía en estos últimos años juega un papel importante desde el reconocimiento del día de la mujer, en recuerdo de la huelga originada por la

clase obrera textil en los Estados Unidos (EE.UU.)

Lo que constituye el inicio y el papel protagónico de las mujeres frente a las horas de trabajo.

La cumbre del milenio representado por 189 naciones, pone énfasis en los objetivos vinculados a la promoción de los derechos de la mujer, fomentando en la igualdad de género (Organizaciones de las Naciones unidas, ONU, 2000). Es así, como las mujeres empiezan a tener

✉ Carmen P. Peralta G.
carmen.peralta@unh.edu.pe

¹ Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú

derechos en la sociedad, en el 2010 se crea la entidad de las naciones unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU, 2010); siendo el inicio del empoderamiento de la mujer en las actividades económicas, sociales y culturales.

A nivel de política de estado, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se encuentran establecidas en el Acuerdo Nacional, la cual representa a la vez una ardua tarea del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP), frente a la necesidad de conocer experiencias de desarrollo que sin duda pretenden mejorar la calidad de vida en las mujeres.

El proyecto “Warmikunapa allin rurayninkuna – mujeres innovando talento, es una experiencia de empoderamiento económico en mujeres de los distritos de Paucara y Acobamba de la región Huancavelica. Ejecutada por la Organización No Gubernamental (ONG) World Visión. El proyecto comprende dos componentes e incluyen actividades inmersas en “Mujeres voluntarias con productos innovadores en negocios sostenibles posicionados en el mercado local y/o regional”. Asimismo, considera “Mujeres voluntarias con capacidades técnicas de producción y planes de negocios”.

La población beneficiaria se caracteriza por la actividad agropecuaria en un 30%, comercio 29% y servicios 21%, de tal forma los ingresos per cápita generados en gran parte por estas actividades es de 157 soles en promedio, lo que conlleva difícilmente a cubrir necesidades básicas de alimentación y más aún son pocas las posibilidades de superación con una pobreza monetaria de los distritos de Paucara y Acobamba de 51.4% y 23.9% respectivamente, a nivel de la Región Huancavelica 39.3%. (Instituto nacional de estadística e informática ,INEI, 2019).

A través de la línea de tiempo, los intentos de mejorar las condiciones de vida, se consolidó con algunos proyectos productivos y programas del Estado, como “sierra exportadora” o “Mi Chacra Emprendedora” (Haku Wiñay) del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES). Al margen, World Visión tiene la necesidad de medir la efectividad de las intervenciones a nivel local, con el fin de evaluar la contribución al desarrollo de la comunidad y la posibilidad de alcanzar el bienestar en las personas. (World Vision Perú, 2022)

En ese contexto, el objetivo de esta investigación mide los resultados del proyecto Warmikunapa allin rurayninkuna– “Mujeres innovando talentos”, bajo la metodología de experiencia basada en la práctica (EBP), esta contribuye en la toma de decisión de World visión a nivel de experiencias a fin de continuar impulsando el desarrollo local en la región de Huancavelica.

Por un lado; (Díaz, 2020a) quien elabora la “Línea de Base” del proyecto “Empoderamiento de mujeres en los departamentos de Piura, Junín y Huancavelica” en tres etapas: En la primera etapa (2014-2016) el proyecto desarrolló capacidades y habilidades emprendedoras para acceder a oportunidades de ingresos y empleo; en la segunda etapa (2017-2019) consolidó emprendimientos iniciales en negocios manejados con una estrategia empresarial, incorporando modelos de intervención con trabajo de actores; tal es, los gobiernos municipales y algunas empresas privadas interesadas en la temática. Los resultados alcanzados en esta etapa fueron; el empoderamiento económico, la formalización, la asociatividad, las marcas colectivas, la educación financiera y el comercio electrónico.

En la tercera etapa (2020-2022); tras los resultados de la etapa 2; el proyecto artículo el emprendimiento de mujeres con los gobiernos municipales, gobiernos regionales, gobierno central y las organizaciones sociales de mujeres a través de la inversión pública y privada (Díaz, 2020b). Los resultados revelados por el autor señalan que el 20% de la población beneficiaria del proyecto aplican prácticas de gestión empresarial, siendo las características atribuibles a una zona urbana, con niveles de pobreza media, alto nivel de informalidad y bajo nivel educativo. Asimismo, es limitante el trabajo articulado de cobertura y presupuestos con los gobiernos locales y regionales.

Por otro lado (Perilla et al., 2022), quienes caracterizan los aspectos sociodemográficos de 102 unidades empresariales, con el propósito de observar los casos de emprendimiento y el camino al empoderamiento de un grupo de mujeres focalizadas de la ciudad de Villavicencio (Colombia).

(Moreno, 2015), empoderar económicamente a las mujeres indígenas de la delegación de San Pablo Autopan, a través de una intervención gubernamental de forma transversal en las tareas de la administración pública municipal, en temas de fomento económico y género. El proyecto propone metas específicas en incentivar a más de 200 mujeres indígenas en actividades productivos de; incubación, emprendimiento y redes de negocios, logrando así, financiar al menos 30 proyectos productivos de mujeres indígenas de San Pablo Autopan (México).

Empoderamiento

Remota en los años 90 con la iniciativa de “Mujeres para un Desarrollo Alternativo”, basado en un enfoque de inclusión de la mujer al trabajo productivo y al espacio público, pese a las limitaciones de estructuras y las relaciones de poder, que ponen en desventaja la posibilidad de las mujeres en condición similar al varón, logrando

oportunidades de desarrollo. En tanto podríamos rescatar el concepto de Sen (1999), el cual define al empoderamiento como un proceso a través del cual se va obteniendo poder.

El empoderamiento femenino es uno de los caminos a seguir para impulsar la igualdad de género y alcanzar el desarrollo sostenible. En tanto analiza la situación de la mujer mexicana en el tema de empoderamiento económico, político, educativo y salud, en relación con las brechas de género (Saavedra y Camarena, 2021)

(Ochman, 2016) menciona el papel de las mujeres desde el diseño conceptual de manera instrumental, aprovechando el desempoderamiento en la dimensión de relaciones conflictivas, reforzando el rol tradicional de las mujeres en casa y su responsabilidad de su hogar. Tal es así que incorpora perspectiva de género “gender mainstreaming” como enfoque estratégico para las políticas públicas y programas de desarrollo.

2. METODOLOGÍA

El Estudio asumió un enfoque cualitativo, bajo el método de la “Experiencia basado en la Práctica (EBP). Del proyecto “Warmikunapa allin Rurayninkuna – Mujeres Innovando Talentos”. Mudson, Bledsoe y Bellamy (2007) sostiene que

los elementos de evaluación que necesitan incorporarse se basan no sólo en su validez científica, también en su utilidad para el desarrollo de una práctica adecuada a las necesidades de la intervención social.

El método de la EBP señala que no es suficiente la medición de los indicadores del proyecto, por lo que se debe incorporar en la línea de base una medición de las estrategias impulsoras principales de los resultados esperados, así como una medición de los supuestos o factores fuera de control del proyecto, y que estas puedan influir o incluso determinar sobre la efectividad de la intervención. En este contexto la información en campo con evidencia resulta ser eficiente en el proceso de validación y ajuste, a fin de sistematizar información real del Proyecto.

Bajo estas premisas, se elaboró una encuesta dirigida a la población de 70 beneficiarias del proyecto (Mujeres voluntarias) y entrevistas personalizadas, con el fin de recopilar información de primera fuente y de acuerdo al objetivo del estudio. Esta información forma parte de las metas, objetivo y actividades del proyecto; la cual permitió analizar la variable en estudio a través de herramientas, técnicas y métodos de cálculo. (Véase en la Table 1).

Tabla 1.

Indicadores e instrumentos de medición

Tipo de indicador	Indicador	Instrumento
Meta	% de mujeres voluntarias que cuentan con empoderamiento económico del distrito de Paucará - Acobamba.	
Resultado 1	% de mujeres voluntarias que han mejorado su bienestar personal y familiar.	
Resultado 2	% de hogares que han mejorado su condición económica.	Encuesta sobre empoderamiento económico
Producto 1	# de Mujeres voluntarias que cuentan con productos posicionados en el mercado.	
Mujeres voluntarias con productos innovadores en negocios sostenibles posicionados en el mercado local y/o regional	# de Mujeres voluntarias con planes de negocio implementados.	Guía de entrevista semi estructurada
Producto 2	# de mujeres voluntarias capacitados en técnicas de producción y planes de negocios.	
Mujeres voluntarias con capacidades técnicas de producción y planes de negocios	# de mujeres voluntarias que desarrollan técnicas de producción y planes de negocios. # de organizaciones de mujeres voluntarias formalizados.	Guía de grupo focal

FUENTE: Equipo investigador y World Visión.

3. RESULTADOS

De los resultados a nivel de la meta “Promover el empoderamiento económico de mujeres voluntarias del Distrito de Paucará – Acobamba”, el proyecto alcanzó una participación del 95% de mujeres voluntarias de 18 a 55 años de edad, con

indicios de empoderamiento económico; tal es así, que esta población presenta ciertas características de autonomía al desempeñar cargos en la comunidad, asumir carga familiar y la generación de ingresos. (Véase tabla 2)

Tabla 2:*Indicadores de empoderamiento económico en mujeres de distrito de Paucara y Acobamba*

Descripción	Dato
Cargos (Empoderamiento)	
Presidenta /Miembro Junta Directiva	42%
Voluntariado de World Visión.	29.3%
Agente comunitario salud	17%
Número de cargos que ocupa	
Con un cargo	78%
Con dos cargos	14%
Con tres cargos	5%
Rango de edad	
Entre 36-45	37%
Entre 26-35	35%
Entre 46-55	14%
Entre 18-25	11%
Carga familiar	
Dos integrantes	26%
Tres integrantes	22%
Cuatro integrantes	15%
Número de actividades a realizar	
Una actividad	88%
Más de una actividad	12%

FUENTE: *Equipo investigador.*

Otra de las características de las mujeres beneficiaria del proyecto es la violencia de parte de su pareja; de cada 10 mujeres 4 sufrieron alguna vez violencia de tipo psicológico, física y sexual. Asimismo, las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), determinó el 67.3% de mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron violencia familiar.

Por otro lado, las mujeres encuestadas percibieron un ingreso de 294.73 soles en promedio, la cual representa el 37% de la canasta básica familiar.

Tabla 3:*Generación de ingresos por actividad económica.*

Actividad	Monto	
<i>Crianza de animales</i>	s/	160.00
<i>Agricultura</i>	s/	200.77
<i>Jornal/chacras</i>	s/	185.91
<i>Artesanía</i>	s/	191.25
<i>Obras/construcciones</i>	s/	641.25
<i>Otros</i>	s/	389.17
Promedio general	s/	294.73

FUENTE: *Equipo investigador*

El resultado a nivel de objetivo del proyecto “*Hogares de mujeres voluntarias mejoran su bienestar personal y familiar*”; alcanzó 75% de mujeres voluntarias que han mejorado su bienestar personal y familiar. Por lo que, involucra una parte de la generación de ingresos para cubrir las necesidades básicas y mantener una salud física estable. En ese sentido, se observa que el (30%) de las mujeres destinan la mayor parte de los ingresos a la alimentación, mientras que el (7%) destina a la recreación, así mismo se puede observar que el 42% de mujeres ahorra parte de sus ingresos y el promedio de dinero destinado a este rubro es el 18% de sus ingresos económicos. (Véase gráfico 1).

De otro lado, en el aspecto de salud, se observa que el 48% de mujeres manifiesta mantener buen estado de salud, sin embargo, el 10% indica que su salud no es buena, por lo que siempre se encuentra

enferma, además es preciso señalar que el 95% de mujeres cuenta con el seguro integral de salud.

Gráfico 1:

Aporte económico en el hogar.

FUENTE: *Equipo investigador*

En relación a los componentes del proyecto “Mujeres voluntarias con productos innovadores en negocios sostenibles posicionados en el mercado local y/o regional”; el 13% de Mujeres voluntarias cuentan con sus productos posicionados en el mercado, de este grupo ninguno cuenta con un catálogo de productos. Por lo que, el 48% de mujeres venden sus productos en ferias y solo el 6% oferta sus productos por internet.

Al consultar sobre este punto, se pudo apreciar que los productos no están bien posicionados en el mercado; los compradores frecuentes son los más cercanos entre vecinos o compradores esporádicos, testimonios vertidos dan fe a ello.

“Nuestra artesanía de chopcca salen, por ejemplo, en fiestas vienen entre vecinos nos compran vienen pidiendo chumpi, gorro, etc. Nosotros estamos pensando más en superarnos.” – Marcelina.

“Tenemos dificultad en el mercado, tenemos tejido, buenos animales para vender, pero no sabemos a quién, no tenemos a un aliado o una institución que nos pueda decir yo te apoyo para que puedas salir al mercado a vender”. – Fortunata

Otro de los componentes del proyecto “Mujeres voluntarias con capacidades técnicas de producción y planes de negocios” evidencia el número de mujeres voluntarias con planes de negocios implementados; destacando en el acompañamiento de incubación de los negocios, a través (asistencia técnica en planes de negocio, procesos productivos, articulación comercial, asesoría para formalización y financiamiento).

De las capacitaciones técnicas de producción y planes de negocios; el proyecto capacitó a 70 mujeres voluntarias en técnicas de producción y planes de negocios a nivel técnico productivo. Por ende, la implementación de planes de negocio se encuentra en proceso.

Respecto a la apreciación de las mujeres sobre el fortalecimiento de capacidades, podemos manifestar el trabajo valorado, a través del siguiente relato:

“sin participar aquí en la capacitación no aprendemos nada como superar el negocio como hacer los trabajos, en cambio cuando participamos acá todo nos enseñan y al menos algo está quedando. Por ejemplo yo no sabía pero ahora me he interesado en como aprender y poder criar cuyes; para poder comer o para poder vender y también adquirir los medios que falta a ese animalito para criar, por ejemplo ahorrar para compra su alimento y cada 15 días yo voy separando lo que entra y sale el dinero y ahora nos han enseñado a ahorrar, y también clasificar a los animalitos, yo no sabía, todos estaban dando vuelta ahí no sabía cuál es macho o cual es hembra, ahora estoy atenta, un cuadernito me he comprado y estoy anotando la fecha de nacimiento para separar y cuánto tiempo tiene, pero el peso ideal no he logrado todavía como nos han enseñado en teoría porque hay varios factores que faltan para que este animalito esté en condiciones, pero Dios mediante podamos lograrlo.” – Aurelia.

De las técnicas de producción y planes de negocio, el proyecto fortaleció al desarrollado de habilidades técnicas generando un modelo de producto innovador; asimismo desarrolló un

modelo de plan de negocio. En ese sentido los planes de negocio se encuentran en proceso de elaboración, la cual se puede reflejar en las entrevistas vertidas por las beneficiarias.

“En caso de mi grupo del comedor, la mayoría de mamitas hacen su negocito de verduras o venden comidita, algunas crían sus cuyes, pero no como negocios como para emprender, en caso de mi persona siempre de parte de mis padres eran negociantes, queríamos aprender algo mejor” – Aurelia.

“Yo puedo decir esto, trabajo en artesanía, pero me faltan materiales, lana, bastidor, materiales” – Marcelina.

“Recién estamos empezando no sabíamos emprender, anteriormente me dedicaba al negocio de animales, pero falta capital y ahora que nos capacita World Visión tenemos más ánimos.” – Silvia.

De la formalización de organizaciones, el proyecto capacitó en la constitución de asociaciones y el funcionamiento de negocio. Por su parte las beneficiarias del proyecto indican la importancia de conformar asociaciones para luego constituir las y formalizarlas. Ver los testimonios.

“Nos va a ayudar bastante si quiera estamos organizándonos un poco más y dependerá de uno para formar empresas, si hay dejadez ya se terminará, nadie te va a decir esto hágalo o toma esto, depende de uno.” – Fortunata.

“Es importante, a nosotros nos gustaría estar en asociaciones para seguir trabajando” – Aurelia.

“Antes del proyecto no pensábamos en eso, no sabíamos a donde vender, ahora ya sabemos cómo criar animales y ese aprendizaje es para nosotros mismos para nuestro pueblo, cuando World Visión se vaya no se llevará lo que nos enseñó y de eso estoy agradecida.” – Marcelina.

4. DISCUSIÓN

Las características de estudio reflejan la realidad de las beneficiarias, a través del método experiencia basada en la práctica (EBP) se logró obtener una fotografía real de las condiciones de la población beneficiaria del proyecto, destacando los ingresos económicos generados por un segmento de mujeres, asimismo se evidencia una posible independencia de la mujer víctima de violencia por parte de su conyugue, al mejorar su economía. Resultados que guardan relación con

lo mencionado por (CARE, 2021). El empoderamiento económico de las mujeres busca fortalecer la posición como actoras económicas y abordar su exclusión de los procesos económicos y estructuras (tanto informales como formales). Esto reducirá la explotación, marginación y vulnerabilidad de las mujeres; permitiéndoles participar y aprovechar de los beneficios y oportunidades económicas; construir prosperidad para sus familias, comunidades y ellas mismas. En consecuencia, el empoderamiento económico de la mujer juega un rol importante en la familia y sociedad. Acortando las desigualdades de género y patrones culturales que influyen en el ámbito económico. Líneas que se enmarcan en la investigación de (Riaño, 2019) quien sostiene que la mujer representa una pieza fundamental en la conducción de su hogar. Por tanto, la mujer se convierte en el ser que transmite valores y patrones sociales a sus hijos e hijas, donde promueve la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos propios de la mujer dentro de la sociedad.

El empoderamiento económico involucra acciones de emprendimientos. Por ello el proyecto “Warmikunapa allin rurayninkuna” impulsa el bienestar de las mujeres beneficiarias y de sus familias de los distritos de Paucara y Acobamba. Por ende, la consecución de metas, objetivos y fines están inmersamente relacionados en el estudio de (Coaquira, 2016) al evidenciar que el empoderamiento económico de las mujeres, es fundamental para que la economía del país sea sólida con sociedades más justas, objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos alcanzables.

5. CONCLUSIONES

El proyecto “Warmikunapa allin rurayninkuna” (Mujeres Innovando Talentos), logró un impacto del 75% en el bienestar de las familias que integran el grupo de las beneficiarias, a través del desarrollo de capacidades empresariales, planes de negocio, técnicas de producción y otras acciones que conllevaron al empoderamiento de las mujeres. Por medio del incremento de sus ingresos en 35%, la cual permitió cubrir parte de la canasta básica e iniciar nuevos emprendimientos, lo que constituyó el camino a la independencia económica de las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas, tras evidenciar maltrato físico, psicológico y sexual.

6. REFERENCIAS

CARE. (2021). *MUJERES EMPRENDEDORAS: LA FUERZA CLAVE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL*

- PERÚ – CARE Perú.
<https://care.org.pe/mujeres-empendedoras-la-fuerza-clave-para-la-reactivacion-economica-del-peru/>
- Díaz Escobal, E. (2020). *LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO MUJERES EN LA EMPRESA-AFIANZANDO EL ENFOQUE*.
- INEI. (2019). *libro (1)*.
- Moreno Jaimes, C. (2015). *Empoderamiento económico y género Economic Empowerment and Gender: A Case Study of Policy Implementation at the Municipal Level in Mexico*.
- Ochman Ikanowicz, M. Barbara. (2016). *Políticas sociales y empoderamiento de las mujeres. Una promesa incumplida **.
<https://doi.org/10.17533/udea.espo.n48a03>
- ONU. (2000). *Conferencias, reuniones y eventos pasados de las Naciones Unidas*.
https://www.un.org/es/events/pastevents/millennium_summit/
- Perilla Ruíz, L., Ruíz Sánchez, M. del C., & Peña Ulloa, L. G. Y. (2022). Emprendimiento femenino para lograr el empoderamiento económico. *Desarrollo Gerencial*, 14(2), 1–28. <https://doi.org/10.17081/dege.14.2.5252>
- Riaño Pulid, C. J. (2019). *Empoderamiento de la Mujer Rural habitante de los municipios de Bituima y Chocontá (Cundinamarca-Colombia)*.
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/EmpowermentLearningModulebody.pdf>
- Saavedra Garcia, M. L., & Camarena Adame, M. E. (2021). *Brechas de genero y empoderamiento*.
<https://www.researchgate.net/publication/354204217>
- World Vision Perú. (2022). *Inicio | World Vision Perú*. <https://worldvision.pe/>